

Les effectifs étudiants dans l'enseignement supérieur en 2023-2024

En 2023-2024, 2,97 millions d'étudiants se sont inscrits dans l'enseignement supérieur. Après une baisse en 2022-2023, inédite depuis la rentrée 2007, les effectifs sont de nouveau en hausse cette année (+1,0 %) et retrouvent leur niveau de 2021-2022. Si la rentrée 2023 est marquée par une stabilisation des effectifs à l'université et une baisse des formations d'ingénieurs et des sections de techniciens supérieurs scolaires, le nombre d'étudiants formés dans les établissements d'enseignement privés progresse de 2,8 %. Ce secteur accueille 26,6 % des étudiants, soit 0,5 point de plus qu'en 2022-2023.

Hausse des effectifs étudiants en 2023-2024

À la rentrée 2023, le nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en France métropolitaine et dans les DOM est de 2 965 000. Cet effectif est en hausse de 1,0 % (soit + 28 300 étudiants), après la baisse connue à la rentrée précédente, qui suivait 14 années de hausses consécutives. Il retrouve ainsi son niveau de la rentrée 2021.

Effectifs dans l'enseignement supérieur

Effectifs (en milliers)	Année universitaire				Évolution annuelle (en %)
	2013- 2014	2022- 2023	2023- 2024	2023- 2024 (1)	
Universités	1 479	1 598	1 604	1 667	+0,5
dont BUT	116	107	143	143	+33,4
dont formations d'ingénieurs	26	32	30	56	-3,9
Formations d'ingénieurs hors université	112	146	144	118	-1,7
STS et assimilés (scolaires)	255	228	219	219	-3,7
STS et assimilés (apprentis)	61	179	190	190	+6,1
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles	83	81	82	82	+1,5
Écoles de commerce, gestion, comptabilité	134	245	250	250	+2,2
Autres	348	461	476	439	+3,3
Total	2 473	2 937	2 965	2 965	+1,0

1. Périimètre regroupement : les chiffres prennent en compte dans le périmètre des universités les grands ensembles universitaires créés ou modifiés par décrets depuis 2020, en application de l'ordonnance sur les établissements expérimentaux. Les taux d'évolution sont calculés sur le périmètre des universités au sens strict.

Source : MESR-SIES

Depuis 2020, de grands ensembles universitaires ont été créés ou modifiés, intégrant d'autres établissements d'enseignement supérieur. En 2023-2024, on dénombre ainsi 1 667 000 inscriptions étudiantes dans le champ universitaire en prenant en compte ces regroupements. Sur le périmètre des universités au sens strict (hors autres établissements membres ou composantes), leur nombre s'élève à 1 604 000 et reste stable (+0,5 %, soit +6 500 étudiants). Cette stabilisation est observée en cursus licence et master, et une légère hausse est visible en doctorat (+0,9 %). En particulier en licence, le nombre d'étudiants préparant un bachelor universitaire de technologie (BUT) augmente de 33,4 %, du fait de l'ouverture de la troisième année de BUT ; en revanche, les inscriptions diminuent massivement en licence professionnelle (-44,8 %). En section de technicien supérieur (STS) et assimilés, la baisse observée à la rentrée 2022 dans les parcours scolaires continue, mais de moindre manière (-3,7 %, après -9,6 %). Dans les parcours de STS en

apprentissage, les effectifs continuent d'augmenter (+6,1 %, après +14,1 %). Enfin, le nombre d'étudiants repart à la hausse en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE, +1,5 %), après deux années de baisses consécutives.

L'ouverture de la troisième année de BUT restreint le flux d'entrée vers les écoles d'ingénieurs qui existait après un DUT. De ce fait, dans les formations d'ingénieurs, le nombre d'étudiants diminue aussi bien à l'université que hors université (-1,7 % et -3,9 % respectivement). En revanche, les effectifs continuent d'augmenter dans les écoles de commerce, gestion ou comptabilité (+2,2 %, après +2,4 %).

Le secteur privé poursuit sa croissance

En 2023-2024, les effectifs dans l'enseignement supérieur public se stabilisent (+0,3 %), après une baisse à la rentrée précédente (-3,1 % à la rentrée 2022). En revanche, ils augmentent à nouveau dans le secteur privé (+2,8 % après +3,4 % à la rentrée 2022). Ce secteur accueille 790 000 étudiants, soit 26,6 % des effectifs du supérieur, part en hausse de 0,5 point par rapport à 2022 et de 5,2 points depuis la rentrée 2018.

Répartition des effectifs en 2023-2024 entre secteurs public et privé

Effectifs (en milliers)	Public	Privé	Total	Part du privé (en %)
Universités (y c. BUT et formations d'ingé.) *	1 604	-	1 604	-
Formations d'ingé. hors univ.	85	59	144	41,0
STS et assimilés (scolaires)	159	60	219	27,5
STS et assimilés (apprentis)	39	150	190	79,2
CPGE	70	12	82	15,2
Écoles de commerce, gestion, comptabilité	1	249	250	99,6
Autres	217	259	476	54,4
Total	2 176	790	2 965	26,6
Évolution annuelle (en %)	+0,3	+2,8	+1,0	-

* Périmètre strict des universités

Source : MESR-SIES

La quasi-totalité des écoles de commerce, gestion ou comptabilité relèvent du secteur privé. Celui-ci scolarise également 79 % des étudiants de STS en apprentissage, quatre étudiants sur dix des écoles d'ingénieurs hors université et près de trois étudiants sur dix de STS en parcours scolaire. En CPGE, le secteur privé (y compris sous contrat avec l'État) représente 15 % des inscrits.

De fortes variations d'effectifs en fonction des académies

Les effectifs varient beaucoup d'une académie à l'autre : ils augmentent dans près de la moitié d'entre elles (13 académies sur 30), sont stables dans 8 académies et diminuent dans les 9 autres. Les étudiants d'Île-de-France représentent plus d'un quart des inscrits (27,3 %). Les principales académies de province sont celles de Lyon, Lille, Nantes, Toulouse, Rennes et Bordeaux, qui accueillent, à elles six, un tiers des effectifs (34,0 %). Les huit plus petites de métropole, celles de Corse, Limoges, Besançon, Reims, Dijon, Clermont-Ferrand, Amiens et Poitiers accueillent chacune moins de 2 % des effectifs, pour un total de 10,8 % des effectifs totaux.

Répartition des effectifs en 2023-2024
par région et académie

Régions académiques	Académies	Effectifs (en milliers)	Part (en %)	Evol. ann. (en %)
Auv.-Rhône-Alpes		374 142	12,6	+0,2
	Cl.-Ferrand	50 667	1,7	-1,6
	Grenoble	101 850	3,4	-0,2
	Lyon	221 625	7,5	+0,8
Bourg.-Franche-Comté		84 943	2,9	-0,6
	Besançon	36 455	1,2	-0,7
	Dijon	48 488	1,6	-0,5
Bretagne	Rennes	145 849	4,9	+1,9
Centre-Val de Loire	Orl.-Tours	71 023	2,4	+1,4
Corse	Corse	5 509	0,2	-4,8
Grand-Est		218 088	7,4	-0,6
	Nancy-Metz	84 643	2,9	-2,1
	Reims	46 189	1,6	+0,3
	Strasbourg	87 256	2,9	+0,3
Hauts de France		252 801	8,5	+0,6
	Amiens	52 557	1,8	+0,4
	Lille	200 244	6,8	+0,6
Île-de-France		810 109	27,3	+2,1
	Créteil	170 581	5,8	+3,6
	Paris	396 608	13,4	+1,2
	Versailles	242 920	8,2	+2,6
Normandie		117 668	4,0	+2,2
Nouvelle Aquitaine		219 426	7,4	-0,3
	Bordeaux	139 471	4,7	+0,1
	Limoges	24 304	0,8	+0,5
	Poitiers	55 651	1,9	-1,7
Occitanie		270 214	9,1	+0,9
	Montpellier	122 466	4,1	-0,3
	Toulouse	147 748	5,0	+1,8
Pays de la Loire	Nantes	154 126	5,2	+1,6
Prov.-Alpes-Côte-d'Azur		187 757	6,3	+0,9
	Aix-Marseille	119 177	4,0	+1,5
	Nice	68 580	2,3	-0,1
France métropolitaine		2 911 655	98,2	+1,0
Guadeloupe	Guadeloupe	11 145	0,4	+1,6
Guyane	Guyane	5 073	0,2	-2,1
La Réunion	La Réunion	25 059	0,8	-2,6
Martinique	Martinique	9 044	0,3	-1,9
Mayotte	Mayotte	3 431	0,1	+14,0
DROM		53 752	1,8	-0,6
	France métr. + DROM	2 965 407	100,0	+1,0

Source : MESR-SIES

Sources : MESR-SIES, Système d'information SISE, enquêtes menées par le SIES sur les écoles d'ingénieurs, les établissements d'enseignement supérieur non rattachés aux universités, données sur les STS et CPGE collectées par la DEPP, enquête SIFA, enquêtes sous la responsabilité des ministères chargés de l'agriculture, de la santé, des affaires sociales et de la culture.

Champ : inscriptions étudiantes dans un établissement d'enseignement supérieur en France.

Près de 4 étudiants sur 10 inscrits dans l'enseignement supérieur privé dans l'académie de Paris

La part de l'enseignement supérieur privé est très variable d'une académie à l'autre, comprise entre 4,1 % (Mayotte) et 36,6 % (Paris). À la rentrée 2023, cette part augmente sensiblement dans les académies de Créteil et Guyane, tandis qu'elle diminue dans onze académies. Plus d'un tiers des étudiants sont formés dans le secteur privé dans les académies de Paris, Nantes, Lyon, Versailles et Lille. À l'inverse, moins de 10 % des étudiants de celles de Mayotte et de Corse le sont.

Part des étudiants dans l'enseignement privé
par académie en 2023-2024 (en %)

NB : Le territoire en haut à gauche correspond au zoom sur l'académie de Paris

Moins d'un étudiant sur deux est inscrit à l'université à Paris, Versailles, Nantes et Mayotte

Seuls 43 % des étudiants parisiens sont inscrits à l'université, contre 54 % en moyenne nationale. C'est également le cas de moins de la moitié des étudiants dans les académies de Versailles, Nantes et Mayotte. Cette part atteint 70 % en Corse et dans l'académie de Strasbourg. Entre les rentrées 2022 et 2023, le poids de l'université diminue dans près de la moitié des académies (13 académies sur 30).

Part des étudiants dans les universités*
par académie en 2023-2024 (en %)

* Périmètre strict des universités

NB : Le territoire en haut à gauche correspond au zoom sur l'académie de Paris

Solène Malfatto
MESR-SIES

Pour en savoir plus : - Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2024
- [Note Flash n°2024-12 « Effectifs universitaires 2023-2024 »](#)